

РОЛЬ ВЕБ-ДИЗАЙНУ У СУЧАСНІЙ ІТ-ГАЛУЗІ

Пономарьова В.К., здобувачка (другого) магістерського рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди,

Гайдусь А.Ю., доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук, доцент ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розкрито роль вебдизайну як ключового елемента побудови сучасного інфопростору. Проаналізовано функціональне навантаження, циклічність розробки та вплив візуальних стратегій на життєздатність ІТ-продуктів у нинішніх ринкових умовах.

Ключові слова: цифрова архітектура, користувацький досвід, інтерфейсні рішення, ІТ-сектор, вебдизайн.

Abstract: The role of web design as a key element of building a modern infospace was investigated. The functional load, cyclical development and the influence of visual strategies on the viability of IT products in the current market conditions are analyzed.

Keywords: digital architecture, user experience, interface solutions, IT sector, web design.

У ІТ-сфері вебдизайн протягом певного часу розглядався як другорядна складова розробки вебпродуктів, що обмежувалася лише візуальним декоруванням сторінок. Проте тотальна цифровізація суспільства та перенасичення ринку інформаційними ресурсами зробили питання якісної взаємодії з користувачем критично важливим. Сьогодні актуальність теми вивчення ролі веб-дизайну у ІТ зумовлена тим, що дизайн став фундаментом конкурентоспроможності будь-якого цифрового продукту.

Стрімка еволюція цифрових технологій перетворила сучасне віртуальне середовище на розгалужену екосистему, де вебдизайн постає головним містком між складним програмним кодом та людиною [1, с. 380]. Сьогодні в ІТ-індустрії дизайн вийшов за межі суто естетичного оздоблення. Він трансформувався у комплексну методологію проєктування інтерфейсів, де на перший план висуваються архітектура контенту, логіка навігації та юзабіліті [1, с. 382].

Ключовий вектор вебдизайну спрямований на управління користувацькою увагою. Ефективність будь-якого ІТ-рішення прямо залежить від того, наскільки інтуїтивним є шлях відвідувача до виконання цільової дії [1, с. 382; 4]. Проте дизайн – це не лише функціональність, а й «емоційний фільтр». Використовуючи систему візуальних символів та інтерактивних механік, він адаптує холодний віртуальний простір до потреб масового споживача, роблячи взаємодію більш природною [1, с. 384].

Якісна побудова інформаційної платформи неможлива без дотримання чіткого алгоритму розробки. Все починається з моделювання інтерфейсу, де створюється детальна композиція майбутніх сторінок, що відповідає унікальним запитам проекту [1, с. 383]. Далі слідує етап верстки, коли візуальні напрацювання конвертуються у технічну базу (HTML-шаблони), інтегруючи графіку з текстовими блоками. Особлива роль відведена скриптовому програмуванню, яке "оживляє" систему, змушуючи елементи миттєво реагувати на команди користувача. Завершується цей цикл стилізацією, наповненням, налаштуванням серверів та обов'язковим стрес-тестуванням усіх ланок перед запуском [1, с. 384].

У перспективі найближчих років значущість вебдизайну лише підсилюватиметься. Це пов'язано з активним впровадженням штучного інтелекту для кастомізації клієнтського досвіду та оптимізації технічних процесів [3]. Тренди зміщуються в бік максимального мінімалізму, де відсутність зайвих деталей допомагає людині зосередитися на головному сенсі [1, с. 382; 2]. Водночас дизайн залишається потужним соціокультурним інструментом, який не просто обслуговує ринок, а й формує нові цифрові звички людства [1, с. 380].

Зрештою, продуктивна комунікація в мережі базується на етичному ставленні до аудиторії, що втілюється через зрозумілий та чесний дизайн [1, с. 385]. Сьогодні саме від візуальної стратегії залежить розкриття потенціалу віртуального середовища в усіх сферах життя [1, с. 380]. Як результат, створення успішного продукту в ІТ вимагає глибокої експертизи в психології сприйняття та суворого дотримання технічних стандартів [1, с. 385; 5].

Таким чином, сучасне, оновлене та поглиблене розуміння ролі вебдизайну у ІТ-сфері має бути покладене до основи проектування змісту

відповідних навчальних курсів для фахівців різних рівнів, а також бути відображене у базовій інформатичній підготовці.

Список використаних джерел:

1. Парненко В. С. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.10. С. 380–385. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_10/380_Par.pdf (дата звернення: 11.02.2026).
2. Тренди у веб-дизайні 2025. ProIT. 2025. URL: <https://proit.ua/triendi-u-veb-dizaini-2025/> (дата звернення: 11.02.2026).
3. The Role of Technology in Modern Web Design. Ranktracker. 2025. URL: <https://www.ranktracker.com/uk/blog/the-role-of-technology-in-modern-web-design/> (дата звернення: 11.02.2026).
4. Чому веб-дизайн важливий для бізнесу. Dizz Agency. URL: <https://dizz.in.ua/uk/chomu-veb-dizajn-vazhlivij/> (дата звернення: 11.02.2026).
5. Корисні поради з веб-дизайну. День за днем. URL: <https://denzadnem.com.ua/blogy/korysni-porady/147071> (дата звернення: 11.02.2026).